

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضامنًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi

Yüksek Lisans Yusuf Zeybek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Özet

Bu literatür taraması çalışması, eğitim örgütlerinde öğretmenlerin proaktif davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişkiyi kuramsal düzeyde incelemeyi amaçlamaktadır. Proaktif davranışlar, bireyin çevresini etkileme, sorunlara çözüm üretme ve olumlu değişim yaratma yönünde gönüllü olarak sergilediği davranışlardır. Eğitim bağlamında proaktif öğretmenler; okulun işleyişine katkı sunan, inisiyatif alan, yenilikleri takip eden ve mesleki gelişime açık bireyler olarak tanımlanmaktadır. Literatürde öğretmenlerin bu tür davranışları sergilemesinin, yalnızca bireysel başarıları değil, aynı zamanda okulun genel atmosferini ve kurumsal işleyişini de olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir. Öte yandan, okul iklimi; okulda görev yapan bireyler arasında kurulan ilişkilerin niteliğini, yöneticilerin liderlik anlayışını, öğretmenler arası iş birliğini ve genel anlamda okulun duygusal, sosyal ve akademik atmosferini tanımlayan kapsamlı bir kavramdır. Literatürde olumlu okul ikliminin, öğretmenlerin motivasyonunu ve mesleki bağlılıklarını artırdığı, böylece proaktif davranışları da teşvik ettiği ifade edilmektedir. Bu çalışma, öğretmenlerin proaktif davranışları ile okul iklimi arasındaki ilişkiyi teorik zeminde irdeleyerek, eğitim kurumlarında sürdürülebilir gelişim ve etkililik açısından önem taşıyan kuramsal çıkarımlara ulaşmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Proaktif Davranış, Okul İklimi, Öğretmen Davranışları, Eğitim Yönetimi

Teachers' Proactive Behaviors and School Climate

Master's Student Yusuf Zeybek

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Abstract

This literature review study aims to examine, at a theoretical level, the relationship between teachers' proactive behaviors and the school climate within educational organizations. Proactive behaviors refer to voluntary actions taken by individuals to influence their environment, generate solutions to problems, and initiate positive change. In the educational context, proactive teachers are described as individuals who contribute to the functioning of the school, take initiative, follow innovations, and remain open to professional development. The literature suggests that such behaviors positively affect not only teachers' individual performance but also the overall atmosphere and institutional functioning of schools.

School climate, on the other hand, is a comprehensive concept that encompasses the quality of relationships among individuals working in the school, the leadership approach of administrators, the level of collaboration among teachers, and the general emotional, social, and academic atmosphere of the institution. Studies indicate that a positive school climate enhances teachers' motivation and professional commitment, which in turn encourages proactive behaviors.

By examining the relationship between teachers' proactive behaviors and school climate on a theoretical basis, this study aims to derive conceptual insights that are crucial for sustainable development and effectiveness in educational institutions.

Keywords: Proactive Behavior, School Climate, Teacher Behaviors, Educational Administration

Giriş

Günümüz toplumları var olabilmek ve mevcut varlıklarını sürdürebilmek adına birtakım faktörlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu faktörlerden bir tanesi de hiç kuşkusuz ki eğitimidir. Toplumların üretkenlik ve gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olan eğitim, aynı zamanda onların entelektüel kimliğe bürünmelerini de sağlamaktadır. Bu bağlamda tüm toplumlar, eğitim noktasında gerekli hassasiyeti göstermeli ve günümüz rekabetçi ortamında ayakta kalabilmelidir. Dolayısıyla, tüm toplumlar için nitelikli eğitim olmazsa olmazdır. Nitelikli bir eğitimde ise, eğitimin nasıl ve ne düzeyde verildiği kadar; eğitimi veren paydaşlar da yadsınamaz derecede önemlidir. Söz konusu bu paydaşlar, ebeveynler ve öğretmenlerdir. Her ne kadar eğitim dendiğinde akla ilk öğretmenler gelse de aslında ebeveynler de eğitim sürecinde birer öğretmendir. Hatta neredeyse öğretmenler kadar büyük bir önemlerinin bulunduğu da söylenebilir. Çünkü bireyin eğitiminin başladığı ve temellerinin atıldığı yer, onun ailesidir ve bireyin ailesinden aldığı eğitim, onun hayatını doğrudan etkilemektedir. Bireyler, anne ve babasından aldığı eğitim ile gelecekteki eğitimlerini şekillendirmekte ve okul çağına hazırlanmaktadır. Bir çocuk, ailesinden ne kadar sağlam ve nitelikli eğitim alırsa; okul çağına geldiğinde, öğretmenlerin de işini rahatlatacak, elini güçlendirecektir. Ancak aile, çocuğa kötü veya yetersiz bir eğitim verirse; o çocuk da okul çağına geldiğinde, sorunlu bir öğrenci olacak, öğretmenlere

epey problem çıkartacaktır. Dolayısıyla ailenin, öğretmenlerin işini kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı bir özelliğinin olduğu da ifade edilebilir. Okul çağına anne ve babadan aldığı temel eğitim ile gelen bireyler, okulda öğretmenlerden aldıkları eğitimle birlikte kendilerini daha da geliştirme fırsatı yakalamaktadırlar. Tabii ki bu noktada, öğretmenlerin de nitelikli ve liyakat sahibi olmaları şarttır. Öğretmenlerin, kendilerini her daim akademik açıdan güncellemesi ve geliştirmesi ise, onların nitelikli ve liyakat sahibi olduklarının bir göstergesidir. Öğretmenlerin eğitim sürecindeki rollerinin, yalnızca akademik bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını da ifade etmek yerinde olacaktır. Çünkü öğretmenler, aktardıkları akademik bilgilerin yanı sıra, sergiledikleri davranışlarla da öğrenciler üzerinde oldukça büyük öneme sahiptir. Neticede öğrenciler, öğretmenden akademik bilgileri aldıkları gibi öğretmenlerinin sergiledikleri davranışları da kendilerine örnek alabilmektedir. Bu noktada öğretmenler, çok dikkatli davranmalı ve bir eğitimciye yakışır davranışlar sergilemelidirler. Davranışlar noktasında ise, her öğretmenin birbiri ile aynı davranışları sergilemesinin mümkün olmayacağı ifade edilebilir. Bunun sebebi de davranışların çeşitlilik göstermesidir. Örneğin; kimi öğretmenler pasif kişiliğe sahipken, kimi öğretmenler ise aktif bir kişiliğe sahiptirler. Bunun yanı sıra; bazı öğretmenler ne kendilerini güncellemek ne de içinde buldukları yetersiz çalışma ortamını değiştirmek istemezken; bazı öğretmenler ise kendilerini güncellemenin yanı sıra, içinde buldukları yetersiz çalışma ortamını değiştirmek adına da gayret göstermektedirler. Bu durum alan yazınında “proaktif davranış” olarak nitelendirilmektedir. Öğretmenlerin sergilediği söz konusu bu proaktif davranışlar, öğrenciler üzerinde etkili olduğu gibi diğer paydaşları ve okul içerisindeki ortamı da pekâlâ etkileyebilmektedir. “Okul iklimi” olarak nitelendirilen söz konusu bu ortam da şüphesiz ki eğitim sürecinin en önemli bileşenlerinden birisidir. Bu noktada, “proaktif davranış” ile “okul iklimi” kavramlarının irdelenerek açıklanması ve söz konusu bu iki kavram arasındaki ilişkinin ortaya konması büyük önem taşımaktadır.

Proaktif Davranış

Proaktif davranış; çalışanların hâlihazırdaki çalışma şartlarına uyum sağlamaktan ziyade örgütte yaptıkları yenilikler, değişimler ve örgüte sağlamış oldukları katkılardır (Adebayo vd., 2008, s. 443; Belschak & Den Hartog, 2010, s. 476; Fritz & Sonnentag, 2009, s. 95; Fuller vd., 2006, s. 1098). Buradan hareketle proaktif davranışların, mevcut ve yetersiz çalışma koşullarını geliştirmeyi veya iyileştirmeyi amaçladığı; yeniliklere ve değişimlere odaklandığı pekâlâ söylenebilir. Eğitim örgütleri olan okullarda, söz konusu bu yenilik ve değişimleri gerçekleştirecek paydaşlardan birisi de elbette öğretmenlerdir. Öğretmenler, kendilerini akademik açıdan geliştirmelerinin yanı sıra, görev yaptıkları okuldaki yetersiz veya kötü olan çalışma şartlarını da pekâlâ geliştirebilirler. Elbette öğretmenlerin proaktif davranışlar sergilemelerinde, yöneticilerin de öğretmenlere gereken destekleri sağlaması ve onlara güvenmesinin de büyük bir ehemmiyete sahip olduğunu belirtmek gerekecektir. Literatürde proaktif davranışların bazı temel özellikleri olduğu ifade edilmiştir. Grant ve Ashford’a (2008) göre proaktif davranışların temel özellikleri şöyle sınıflandırılmaktadır:

Davranışı Bireyin Kendisinin Başlatması: Grant ve Ashford’a (2008) göre davranışı bireyin kendisinin başlatması; kişinin, gerçekleştirilecek olan etkinlik için hiç kimseden direktif almadan o davranışı sergilemesidir.

Davranışı Sergileyen Bireyin Öngörülü Olması: Grant ve Ashford’a (2008) göre davranışı sergileyen bireyin öngörülü olması; yapılması planlanan etkinlikler gerçekleşmeden önce kişinin, ortaya çıkabilecek olan sonuçları kestirerek durumu kontrol edebilmesidir.

Davranışların Hedefinin Değişim Temelli Olması: Grant ve Ashford (2008) davranışların hedefinin değişim temelli olmasını; sergilenecek davranışların, değişim ve yeniliği hedef alması olarak ifade etmişlerdir.

Söz konusu bu temel özellikler göz önüne alındığında ise proaktif davranışlar sergileyecek öğretmenin; davranışı sergilemek adına kendine güvenmesi ve kimseden direktif almayıp kendiliğinden harekete geçmesi ve bununla birlikte öngörü seviyesinin de yüksek olması gerektiği söylenebilir. Bu özelliklere sahip olmayan öğretmenlerden ise maalesef proaktif davranışlar sergilemesi beklenemez. Ayrıca öğretmenin sergileyeceği davranışın, proaktif davranış özelliği taşıyabilmesi için değişimi odak alması

gerekmektedir. Yani gelişigüzel sergilenecek her davranışın, proaktif davranış olarak nitelendirilemeyeceği de ortadadır.

Alan yazınında bazı proaktif davranış türleri olduğu da ifade edilmiştir. Kanten'e (2012) göre; sorumluluk üstlenmek, geri bildirim alma isteği, inisiyatif alma, düşünceleri açık bir şekilde ifade etme, kariyer yönetimi, bilgilendirme ve yönlendirme, yenilikçi davranış, yardımseverlik davranışı, sosyal ilişkiler ağı geliştirme davranışı, aşkın davranış ve sorun bildirme davranışı bir çeşit proaktif davranış türüdür.

Literatürde proaktif davranışın oluşumunda etkili olan birtakım faktörlerin bulunduğu da belirtilmiştir. Proaktif davranışların oluşumunda bireysel faktörler ve örgütsel faktörler olmak üzere temelde iki tür faktör bulunmaktadır (Wu & Parker, 2011, s. 85; Yavuz, 2018, s. 11). Bu faktörler şöyle özetlenebilir:

Bireysel Faktörler

Proaktif Kişilik Özelliği: Proaktif kişilik özelliği, örgütte değişim ve yenilikleri sağlayabilme ve inisiyatif alabilme eylemlerine dayanan bir kişilik özelliğidir. (Kanten, 2012, s. 72). Bu tanımda da görüldüğü üzere proaktif kişilik ile proaktif davranış, hemen hemen birbirine benzemektedir. Bu iki kavramı ayırabilmek için de proaktif davranışın bir davranış çeşidi, proaktif kişiliğin ise bir kişilik özelliği olduğunun bilinmesi yeterlidir. Proaktif davranış, günümüz örgütlerinde sergilenmesi beklenen bir çalışan davranışı olduğundan; proaktif kişilik de örgütteki çalışanlarda bulunması gereken bir çalışan özelliğidir. Proaktif kişilik özelliğinin gerek bireysel gerekse örgütsel açıdan birçok katkısı da bulunmaktadır. Crant (2000) ve Seibert ve arkadaşlarına (2001) göre bireysel açıdan proaktif kişilik özelliği, çalışanların içsel motivasyonlarını yükselterek onların hayat kalitelerini ve doyumlarını arttırmakta; beraberinde de kariyer yönetimlerini yapabilmelerini sağlamaktadır. Crant (2000) ve Seibert ve arkadaşlarına (2001) göre örgütsel açıdan proaktif kişilik özelliği ise çalışanların, örgüte adapte olmalarını sağlamakta ve örgütsel bağlılıklarını artırmaktadır. Dolayısıyla proaktif kişilik özelliği örgütler kadar, çalışanların kendileri adına da oldukça önemli bir kişilik özelliğidir.

Olumlu Ruh Hâli: Korkut ve Owen'a (2012) göre olumlu ruh hâli, kişinin hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarının farkında olması ve bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hayat tarzını şekillendirmesi sürecidir. Diğer deyişle olumlu ruh hâli, duyguların farkında olarak o duyguları kontrol edebilmek ve hayata karşı realist, pozitif ve geliştirici bakabilmektir. Dolayısıyla olumlu ruh hâlinin, bireyin kendi içsel süreci ile ilgili olduğu ifade edilebilir. Bireyin olumlu bir ruh hâline sahip olabilmesi de herkesten önce kendisiyle barışık olması ve kendisini çok iyi tanımasından geçmektedir. Örgütteki çalışanlar açısından da önemli bir yere sahip olan olumlu ruh hâli, çalışanlar kadar örgüte de büyük katkı sağlamaktadır. Parker ve arkadaşlarına (2010) göre ruh hâli olumlu olan çalışanlar ayrıca motivasyonları yüksek bireylerdir. Parker ve arkadaşları (2010) gücünü bu yüksek motivasyondan alan çalışanların, örgütü adına daha fazla mesuliyet üstlenerek ve motive şekilde çalıştıklarını; böylece örgütün performansına da ciddi katkılar sağladıklarını ifade etmektedirler. Fritz ve Sonnentag (2009) ise ruh hâli olumlu olan çalışanların, aynı zamanda proaktif davranış sergileme ihtimalinin de daha kuvvetli olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla olumlu ruh hâli de proaktif davranışlar noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Bilgi ve Yetenekler: Özer'e (2008) göre bilgi, verilerin akıl süzgecinden geçirilerek, kişisel tecrübeler ve doğuştan gelen yeteneklerle bir araya getirilmesine dayanan ve buna göre tahminde bulunma, karar alma, planlama yapma ve analiz etme süreçlerinde kullanılan bir üründür. Çırpan ve Şen'e (2009) göre yetenek ise, bir şeyi öğrenme ve yapma, bir duruma adapte olma konusunda bünyede bulunan ve doğuştan gelen kuvvettir. Mesleki bilgilere ve işin gerektirdiği yeteneklere sahip olmak, çalışanlara fayda sağlamaktayken; bu niteliklere sahip çalışanların proaktif davranışlar sergileyebilecek olmaları ise örgütler açısından oldukça önemlidir. Bindl ve Parker'a (2011) göre çalışanların proaktif davranış sergilemeleri, mesleki bilgilere ve yeteneklere sahip olmalarına bağlıdır. Mesleki bilgi ve yeteneği yüksek çalışanlar, örgüt içerisinde inisiyatif alabilen, sorumluluk üstlenebilen, risk alabilen, yenilikçi davranışlarda bulunabilen ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen bireylerdir. Söz konusu bu proaktif davranışları sergileyebilmek ise çalışma örgütlerinin, çalışmada aradığı niteliklerdir. Çalışma dünyasının

rekabetçi ortamında proaktif davranış sergilemek, örgütler için ne kadar önemliyse; bu davranışların sergilenmesi öncesinde de çalışanların, mesleki bilgi ve becerilere sahip olması da bir o kadar önemlidir.

Öz-Yeterlik: Temiz'e (2009) göre öz-yeterlik, kişinin bir görevi başarabilmesi adına gerekli kabiliyete sahip olması; Bozbaş'a (2015) göre öz-yeterlik, bireyin kendi bilgi, beceri ve kapasitesinin farkına varması; Bozbayındır ve Alev'e (2018) göre ise öz-yeterlik, bireyin karşılaşacağı zorluklarla başa çıkabilmede kendisine olan inancıdır. Üç tanım da bir araya getirildiğinde öz-yeterlik, bireylerin görevleri başarabilmesi veya problemleri çözebilmesi adına kendisinde olan kapasite ve kabiliyete inanması olarak ifade edilebilir. Çalışanların öz-yeterlilikleri yüksek olursa, proaktif davranış sergileme ihtimalleri de yüksek olacaktır. Basım ve arkadaşlarına (2009) göre ise öz-yeterliliği yüksek çalışanların, öz-yeterliliği düşük çalışanlara göre liderlik ve girişimcilik özellikleri daha gelişmiş olmakla birlikte, karşısına çıkan sorunlarla başa çıkabilme ve risk alabilme ihtimalleri de daha yüksektir. Öz-yeterliliği yüksek çalışanlar, aynı zamanda kendilerini kontrol edebilmede de diğer çalışanlara göre daha avantajlı durumdadırlar. Öz-yeterliliği düşük olan çalışanlar ise otokontrol noktasında zayıf oldukları gibi; risk almaktan korkan, karşılaşılan sorunlarla başa çıkmakta zorlanan, liderlik ve girişimcilik özellikleri düşük bireylerdir. Bu durum da hâliyle, onların proaktif davranışlar sergileme ihtimallerini de düşürmektedir.

Öz Güven: Öz güven, kişinin kendi duyguları ve kabiliyetlerinin farkında olması, kendine güvenmesi ve kendini sevmesidir (McKay vd., 1998; Akt. Günalp, 2007). Öz güveni yüksek olan çalışanlar örgütün performansını da beraberinde yükseltecektir. Çalışma dünyasının günden güne artan rekabetçi ortamında örgütler; birbiriyle rekabet edebilmek, belirlediği hedeflere ulaşabilmek, değişim ve yenilikleri gerçekleştirebilmek, gelişim gösterebilmek için öz güveni yüksek çalışanlara gereksinim duymaktadır. Zhang'a (2009) göre öz güveni yüksek çalışanlar; kendilerine olan güvenlerinin yüksek olmasından mütevellit daha fazla inisiyatif almakta ve örgütün belirlemiş olduğu amaçlara ulaşabilmesinde de etkin bir rol üstlenmektedirler. Buna göre öz güveni yüksek olan çalışanların, aynı zamanda proaktif davranışlar sergileme ihtimallerinin de yüksek olacağı ifade edilebilir. Bununla birlikte öz güven, sadece çalışma dünyasında değil, aynı zamanda kişinin özel hayatında da kritik bir önem taşımaktadır. Tokinan ve Bilen'e (2011) göre öz güven, kişinin pozitif ve heyecanlı bir yaşam sürebilmesinde de etkili olan bir kişilik özelliğidir. Bu bağlamda çalışanların, öz güvenleri daima yüksek olmalıdır. Buna bağlı olarak, hem iş hem de özel hayatları da epey başarılı olacaktır.

Demografik Özellikler: Kalkan'a (2019) göre demografik özellikler içerisinde üç değişken bulunur. Bunlar; yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyidir. Dolayısıyla demografik özelliklerde söz konusu üç değişkenin, bilhassa proaktif davranışlar ile olan ilişkisine değinmek yerinde olacaktır. Bindl ve Parker'a (2011) göre yaş değişkeni, proaktif davranış ile negatif ilişki içerisindedir. Genç bireyler, risk alabilme, yenilik odaklı düşünebilme ve kariyer hedefleri açısından; yaşlı bireylere göre daha fazla proaktif davranış sergilerler. Dolayısıyla bireyin yaşı arttıkça, proaktif davranışlarda bulunma ihtimali de bir o kadar azalmaktadır. Bindl ve Parker (2011) cinsiyet değişkeninin ise proaktif davranışa anlamlı bir etkisi olmadığını belirtmiştir. Maron ve Marler'e (2008) göre eğitim düzeyi değişkeni ise, proaktif davranış ile pozitif bir ilişki içerisinde olmasının yanı sıra sergilenen proaktif davranış türünü de pekâlâ etkilemektedir. Örneğin çalışanlar, çalıştıkları iş hakkındaki detaylı bilgilere eğitim düzeyleri sayesinde erişebileceklerdir. Bu da onların, fikirlerini açık bir şekilde ifade etme davranışını sergilemesine olanak sağlayacaktır. Dolayısıyla bireylerin aldığı eğitim düzeyi arttıkça, proaktif davranışlarda bulunma ihtimali de beraberinde artmaktadır. Bu durum ise her iki değişken arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunun göstergesidir.

Örgütsel Faktörler

İşin Özellikleri: Ali ve Aroosiya'ya (2010) göre işin özellikleri; örgütsel hedefler yönünde yapılan işlerin muhtevasının, yapılmak üzere planlanan işin, bu işi yaparken yararlanılan yöntemlerin, işteki koşulların ve işi yaparken geçirilen sürenin diğer işler ile bağlantısının saptanması sürecidir. Dolayısıyla işin özellikleri, örgüt içerisinde yapılan bir işe dair tüm nitelikleri içermektedir. İşin özellikleri, örgütler adına oldukça önemlidir. Çünkü örgütte yapılan bir işe yönelik tüm özellikler bilinmezse, örgütte

bilinmezlikler ve karmaşıklıklar da beraberinde gelecektir. Bu açıdan yapılan işe yönelik özellikleri bilmek hem örgütler hem de çalışanlar adına önemlidir. Bingöl'e (2006) göre işe yönelik özellikler, çalışanların kişisel farklılıklarını dikkate almalı ve onların motivasyonlarının artmasını sağlayacak bir şekilde olmalıdır. Özkalp'e (2003) göre çalışanların işlerini başarılı şekilde yapabilmeleri, o işin kendilerine olan uygunluğuna ve o işi yapmadaki isteklerine bağlıdır. Bu bağlamda; örgütlerde yapılacak olan işlerin özellikleri, çalışanların ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre belirlendiği takdirde, örgütün de hedeflerine ulaşabileceği oldukça yüksek bir ihtimaldir. Aksi takdirde hem çalışanlar kendine verilen işi başaramayacak hem de örgüt amaçlarına ulaşamayacaktır. Yani işin özellikleri, çalışanın ihtiyaç ve özelliğine göre belirlenmelidir.

Örgüt İklimi: Genç ve Karcıoğlu'na (2000) göre örgüt iklimi; örgütün karakterini meydana getiren, örgütteki çalışanları etkileyen, aynı zamanda çalışanlardan da etkilenen ve örgütü diğer örgütlerden ayıran psikolojik bir iklimdir. Söz konusu bu iklim, proaktif davranışlar başta olmak üzere çalışanların davranışları üzerinde oldukça etkilidir. Holloway'e (2012) göre örgüt iklimi, çalışanların duygu ve algılarını gerek doğrudan gerekse dolaylı şekilde etkilemekte ve davranışlarının doğrultusunu belirlemektedir. Dolayısıyla örgütteki iklime göre çalışanların ortaya koyacağı davranışlar da şekillenmiş olacaktır. O hâlde örgütler, olumlu bir iklim oluşturmalı ve bu olumlu iklimde çalışanlarını her daim desteklemelidir. Bilinmelidir ki çalışanlar, ancak desteklendiği ve olumlu bir iklime sahip olan bir örgütte, proaktif davranışlar sergileyebilirler. Proaktif davranışlar sergilemenin yanı sıra örgüt iklimi; çalışanların motivasyonlarını güçlendirmekte, iş doyumlarının yüksek olmasını sağlamak ve örgüte olan bağlılıklarını da arttırmaktadır. İş doyumları ve motivasyonları yüksek, örgütsel bağlılıkları da güçlü olan çalışanların, örgüte ilişkin aidiyet duyguları da beraberinde güçlü olacaktır.

Algılanan Örgütsel Destek: Özdaşlı ve Kanten'e (2011) göre algılanan örgütsel destek, örgütün daima çalışanlarını destekleme isteğinde ve eğiliminde olması ve çalışanlarına değer göstermesidir. Özdaşlı ve Kanten (2011) çalışanların algıladığı örgütsel desteğin; onların iş doyumlarını ve buna bağlı olarak gösterdikleri performansı, örgüte duydukları bağlılığı ve buna bağlı olarak da örgütsel vatandaşlıklarını güçlendirdiğini belirtmektedir. Bu bağlamda örgütler, çalışanlarına her zaman değer vermeli ve onları ne pahasına olursa olsun daima desteklemelidir. Bu sayede çalışanların, örgüte yönelik aidiyet duyguları da güçlenecektir. Örgütsel bağlılığı ve aidiyet duygusu yüksek olan çalışanlar, örgütü adına da daha verimli çalışacaklardır. Turunç ve Çelik'e (2010) göre örgütlerinin desteklediği çalışanlar; tavsiyelerinin önemsendiğini ve fikirlerinin dikkate alındığını düşünerek, fikirlerini açık bir şekilde ifade edecek ve örgütsel kararlara da aktif katılım sağlayacaktır. Bu durum, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini de sağlayacaktır. Çalıştıkları örgütte kendilerini güvende hissedilen çalışanlar da örgütlerine daha fazla bağlanacak ve yaptıkları işte daha yüksek bir performans sergileyeceklerdir.

Otonomi: Özkalp'e (2003) göre otonomi, çalışanların kendi kendine karar alma özgürlüğü ve yaptığı işlerin mesuliyetlerini üstlenebilme eylemidir. Dolayısıyla otonomi düzeyi, çalışanların mesuliyet üstlenebilmesi, inisiyatif alabilmesi ve yenilikçi düşünebilmesini etkilediğinden; proaktif davranışlarda bulunma düzeylerini de pekâlâ etkilemektedir. Bu da örgütlerin, çalışanlarında aradığı ve istediği bir özelliktir. Ancak bu noktada, örgütlerin de mutlaka çalışanlarına özgürlük sağlaması ve destek vermesi gerektiğini belirtmek de yerinde olacaktır. Fay ve Sonnentag'a (2010) göre örgütler, çalışanlarına karar alabilme özgürlüğü tanımalıdır. Zhang'a (2009) göre ise örgütler, çalışanların karar alabilmelerini, mesuliyet üstlenebilmelerini ve inisiyatif alabilmelerini; dolayısıyla yüksek bir otonomiye sahip olmalarını desteklemelidir. Çalışanlara destek olan örgütler, çalışanların sergilediği proaktif davranışlar sayesinde hem belirlediği hedeflere ulaşabilecek hem de verimliliğini artıracaktır. Uyargil'e (2008) göre otonomi; proaktif davranış üzerindeki etkilerinin yanında çalışanların öz güvenlerinin ve saygınlıklarının artması, örgüt içerisinde daha çok tanınması ve iş doyumunu ile iş performanslarının yükselmesine de katkı sağlamaktadır.

Liderlik: Liderlik, bir kişinin belli şartlar altında ve belirlenen hedeflere ulaşabilmek için başkalarının davranışlarını etkileyebilmesi ve şekillendirebilmesidir. (Koçel, 2001; Akt. Tengilimoğlu, 2005). Günümüzdeki önemi gün geçtikçe artan liderlik, örgütler adına da son derece önemli bir kişilik özelliğidir. Örgütte yaşanan sorunların çözümünde, örgütün amaçlarına ulaşmasında, örgüt içerisinde

planlanan etkinliklerin yerine getirilmesinde, örgütte yenilik ve değişime ihtiyaç duyulduğunda bu yenilik ve değişimi sağlamada, risk alınması gereken durumlarda risk alınmasında, sorumluluk üstlenilmesinde, inisiyatif alınmasında vb. daha birçok proaktif davranışın sergilenmesinde liderlik özelliği ve lider kişiler oldukça büyük bir öneme sahiptirler. Lider kişiler örgütteki amaçları belirler ve bu amaçlara ulaşabilmek için gereken yol haritasını çizer ve çeşitli planlar yapar. Dolayısıyla iyi bir lider, örgütler adına her şeydir. Tengilimoğlu'na (2005) göre değişik beklentileri ve hedefleri olan çalışanların ortak bir hedef dâhilinde yönlendirilmesi lider kişilere bağlıdır. Wu ve arkadaşlarına (2012) göre örgütler, bilinmezlikler ile problemlerin fazla yaşandığı çalışma şartlarında, rehber olabilecek, sorunlara çözüm üretebilecek liderlere gereksinim duyarlar. Dolayısıyla liderler, örgütü adına her koşulda ve fırsatta proaktif davranışlarda bulunabilmelidirler.

Okul İklimi

National School Climate Council'e (2007) göre okul iklimi; okulun kimliğini oluşturan ve niteliğini gösteren, okuldaki örgütsel yapıları, norm ve değerleri, liderlik ve öğretim uygulamalarını, bireyler arası ilişkileri ve amaç ve tecrübeleri kapsayan oldukça geniş bir ortamdır. Dolayısıyla her okul, böylesine büyük bir öneme sahip olan okul iklimine gerekli hassasiyeti göstermelidir. Bu bağlamda okuldaki yöneticiler, öğretmenler, personeller ve öğrenciler pozitif/olumlu bir okul iklimi oluşturulması için üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Her ne kadar okuldaki bütün paydaşlar bu konuda sorumluluk sahibi olsalar da elbette ki en büyük görev, okuldaki en üst merci olan yöneticilere düşmektedir. Bu bağlamda yöneticiler; okul içerisinde herkesin birbirine güvendiği, paydaşlar arasında güçlü iletişimlerin kurulduğu, herkesin okula yüksek düzeyde bağlandığı, kendini okula ait hissettiği, sorunların fazla yaşanmadığı, yaşanması durumunda da bu sorunun en kısa süre içinde çözülebileceği olumlu bir okul iklimi oluşturmakla mükelleftirler. Bu konuda Samancı ve arkadaşları da (2022) pozitif iklime sahip okulda, beraberinde paydaşlar arası iletişimin de kuvvetli olacağını belirtmişlerdir. Bu sayede de hem öğrenciler hem de diğer paydaşlar arası problemler, kısa sürede ve kolayca çözülecektir (Samancı vd., 2022, s. 11). Şahin ve Atbaşı'na (2020) göre ise olumlu bir okul ikliminde gerek öğretmenler gerekse yöneticiler, öğrencilere daha ılımlı yaklaşacak ve destek vereceklerdir. Bu da beraberinde, öğrencilerin de anlayışlı ve disiplinli olmasına olanak sağlayacaktır (Şahin & Atbaşı, 2020, s. 674). Gerek eğitim örgütleri olan okullarda gerekse diğer çalışma örgütlerinde, bir iklim oluşturulabilmesi için belli başlı öğeler bulunmaktadır. Taymaz'a (2003) göre bir örgütün iklimini oluşturan öğeler şu şekilde sınıflandırmaktadır:

Birey: Örgüt adına eylemlerde bulunan kişilerdir. Örgüt içindeki faaliyetleri başlatabilmek ve başarıyla gerçekleştirebilmek, örgütte çalışan bireylere bağlıdır.

Ekoloji: Örgütün maddi ve fiziki ihtiyaçlarıdır. Çoğu örgütün olumlu iklim oluşturabilmesi için gerek maddi gerekse manevi birtakım ihtiyaçları olduğu gibi, okulların da maddi ve fiziki birçok ihtiyacı bulunmaktadır.

Sosyal Sistem: Örgüt içindeki alt birimlerin oluşturduğu yapısal düzendir. Bir örgütteki alt birimlerin birbirleriyle ilişkisi ne kadar güçlüyse, o örgütteki yapısal düzen de bir o kadar güçlüdür. Bu durum aynı zamanda o örgütteki sosyal sistemin gücünü de göstermektedir.

Organizasyon: Örgüt içerisindeki yetkilerin ve çalışanların gerçekleştirdiği faaliyetlerin dağıtılmasıdır. Dolayısıyla okuldaki yetki ve faaliyetlerin yalnızca müdürde toplanmaması ve okuldaki bütün paydaşlara eşit olarak dağıtılması gerekmektedir. Böylelikle okuldaki organizasyonun güçlendirilmesi de kuvvetle muhtemeldir.

Kültür: Örgütteki çalışanların tutum, davranış ve algılamalarıdır. Neredeyse her örgütte olduğu gibi okullarda da güçlü bir iklimin oluşturulması, aynı zamanda okulun kültürüne bağlıdır. Okul içindeki paydaşların algılama kapasitelerinin yüksek olması, pozitif tutum ve davranışlar benimsemesi, beraberinde o okuldaki kültürü de güçlendirecektir.

Söz konusu bu öğeler göz önüne alındığında, bir örgütte pozitif/olumlu bir iklimden söz edebilmek için örgütteki bireylerin nitelikli olması, örgütün maddi ve fiziki ihtiyaçlarının yeterli olması, örgütün sosyal

sisteminin güçlü olması, örgütteki organizasyonun başarılı olması ve örgütün nitelikli bir kültüre sahip olması gerekmektedir. Tüm çalışma örgütleri gibi eğitim örgütleri olan okullarda da söz konusu öğeler oldukça önemlidir. Bu bağlamda; okuldaki bireylerin nitelikli olması, okulun maddi ve fiziki ihtiyaçlarının yeterli seviyede olması ve okuldaki sosyal sistemin, organizasyonun ve kültürün de güçlü olması gerekir. Aksi takdirde pozitif bir okul ikliminin oluşturulması da oldukça güç olacaktır.

Alan yazınında okul ikliminin birtakım mekanizmaları olduğu da ifade edilmiştir. Samancı ve arkadaşları (2022) okul iklimi mekanizmalarını iç mekanizmalar ve dış mekanizmalar olmak üzere iki ana gruba ayırmışlardır. Okul ikliminin iç mekanizmaları; şeffaflık, aidiyet, ilişkiler, kararlara katılım, iş birliği, güven, adalet, ortak hedef, motivasyon, inisiyatif alma ve saygıdır (Samancı vd., 2022, s. 20). Okul ikliminin dış mekanizmaları da okulda yer alan bütün paydaşların gereksinimlerini karşılamak adına yapılan yardımlardır. Bu yardımlar, okul dışındaki kişi veya kurumlardan temin edilmektedir (Uyandı vd., 2023, s. 138).

Literatürde okul ikliminin birtakım temel unsurlarının olduğu da belirtilmiştir. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre okul ikliminin karakterini ve niteliğini biçimlendiren faktörler şöyle özetlenebilir:

Güvenlik

Bir okulda pozitif bir iklimden de öte sağlıklı bir iklim oluşturulmalıdır. Sağlıklı bir iklimin yolu da güvenliğin sağlanmasından geçer. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre güvenlik, fiziksel ve sosyal-duygusal güvenlik olmak üzere iki gruba ayrılır. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre fiziksel güvenlik; kuralların baştan açık bir şekilde belirtilmesi, buna karşın hâlâ bir kural çiğnenmesi durumu yaşanır, olaya ivedilikle müdahale edilmesi ve okulda bulunan paydaşların kendilerini fiziksel açıdan güvende hissetmelerinin sağlanmasıdır. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre sosyal duygusal güvenlik ise bilhassa ferdi farklılıklar hakkında belirlenen tutumlar ile zorbalığa ilişkin geliştirilen tutumlardır. Bu iki ifadeden hareketle bir okulda gerek fiziksel gerekse sosyal-duygusal güvenliğin sağlanmasının çok büyük bir ehemmiyeti olduğu söylenebilir. Hem fiziksel hem de sosyal-duygusal güvenliği başarı ile sağlayan bir okulda, tüm paydaşlar kendini o okula ait hissedecek; bu da onların okula olan bağlılıklarını daha da artıracaktır. Bu sayede hem öğretmenler hem personeller görevlerini kolay yapabilecek, öğrenciler daha rahat şartlarda eğitim alabilecek ve herkes birbiriyle sağlıklı ve güçlü bir iletişim kurabilecektir.

Eğitim-Öğretim

Bir okuldaki iklimin şekillendirilmesi, o okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerine de bağlıdır. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre eğitim ve öğretim; öğretimin kalitesi, sosyal-duygusal ve etik öğrenme, mesleki gelişim ve liderlik olarak dört boyuttan oluşmaktadır. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre öğretimin kalitesi, bütün öğrenme biçimlerine açık olabilme ve nitelikli materyaller kullanabilme ve öğrencilerin de gerçek yaşamla bağlantı kurabilmesidir. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre sosyal-duygusal ve etik öğrenme tüm zekâ türlerini içeren öğrenmeler ile disiplinler arası ilişkilerdir. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre mesleki gelişim, öğrenmeyi ve gelişimi destekleyen standartlar ve tedbirler ile bunların devamlılığı ve sistematikliğidir. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre liderlik, açık ve nitelikli bir vizyon oluşturulması ve okul yöneticilerinin okuldaki bütün paydaşları onurlandırmasıdır. Dolayısıyla bir okul, eğitim-öğretim faaliyetlerinde söz konusu bu dört boyuta gereken hassasiyeti gösteriyorsa; hem o okuldaki eğitim-öğretim süreci sağlıklı ve başarılı bir şekilde ilerleyecek hem de o okulda pozitif bir iklim oluşturulacaktır.

İlişkiler

Bir okulun nasıl bir klime sahip olacağı aynı zamanda o okuldaki paydaşlar arası ilişkilere de bağlıdır. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre ilişkiler; farklılıklara saygı, okul topluluğu ve iş birliği, moral ve bağlılık olarak üç boyuttan oluşmaktadır. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre farklılıklara saygı; okuldaki bütün paydaşların pozitif ilişkiler kurması, şiddet ve çatışmanın önüne geçilmesi, öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılım göstermesi ve ortak planlamalar yaparak "karar alma ve uygulama" mekanizmalarının geliştirilmesidir. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre okul topluluğu ve iş birliği;

iletişimin devamlı olması ve karşılıklı desteğin sağlanması, karar alma süreçlerine velilerin de katılması ve öğrenci-aile yardım programlarının oluşturulmasıdır. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre moral ve bağlılık; öğretmen ve personellerin istekli şekilde çalışması, öğrencilerin ise öğretmen ve personellerle birlikte, her yönüyle okula bağlılık hissetmesidir. Dolayısıyla bir okulda, söz konusu bu üç boyuta gerekli hassasiyet gösteriliyorsa; hem o okuldaki paydaşlar arası ilişkiler güçlü ve başarılı olacak hem de o okulda pozitif bir iklim oluşturulacaktır.

Okul Çevresi

Bir okuldaki iklimin şekillendirilmesi, aynı zamanda o okulun çevresine de bağlıdır. Cohen ve arkadaşlarına (2009) göre okulun çevresi; okulun fiziksel açıdan yeterli alana, kaynağa ve imkâna sahip olması, ders haricinde de yeterli olanaklar barındırması ve estetik açıdan üst düzey bir kaliteye sahip olmasını içermektedir. Dolayısıyla iyi bir çevreye sahip olan bir okulda hem öğretmenler hem de öğrenciler, okulun sahip olduğu alanları, kaynakları ve ders içi veya ders dışı tüm imkânları kullanabileceklerdir. Bu da beraberinde onların performanslarının yükselmesini sağlayacak ve okula olan bağlılıklarını güçlendirecektir.

Alan yazınında okul ikliminin çeşitli boyutlarının olduğu da belirtilmiştir. Hoy ve Clover'e (1986) göre okul iklimi, müdür (yönetici) davranışları ve öğretmen davranışları olarak iki temel boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar şöyle özetlenebilir:

Müdür Davranışları

Destekleyici Müdür Davranışı

Hoy ve Clover'e (1986) göre bu müdür davranışında okul müdürü ilgilidir. Okul müdürü okulda gerçekleştirilecek faaliyetlerde, yaşanan problemlerin çözülmesinde öğretmenleri de dinlemekte ve onların tavsiyelerini önemsemektedir. Öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan destekleyici müdürler, duruma göre öğretmenlere çeşitli eleştiriler de yaparlar. Ancak bu eleştiriler yıkıcı değil, bilakis yapıcı özelliktedirler. Bununla birlikte destekleyici müdürler, yakalanan başarılarında öğretmenleri takdir etmekte, onları ödüllendirmektedir. Müdürlerin bu yaklaşımları da öğretmenlerin hem aidiyet duygularını güçlendirecek hem de okula olan bağlılıklarını artıracaktır. Müdürlerin destekleyici davranışlarda bulunması, beraberinde okul içerisinde olumlu bir iklimin oluşmasını da sağlayacaktır.

Emredici Müdür Davranışı

Hoy ve Clover'e (1986) göre emredici müdür davranışında okul müdürü otokratiktir. Okul müdürü gerek okuldaki faaliyetleri gerek öğretmenleri en ince ayrıntısına kadar kontrol etmekte ve devamlı gözetlemektedir. Bu gözetleme sıkı olduğu kadar, aynı zamanda sert bir gözetimdir. Emredici müdürlerin yaptığı bu gözetleme ve kontroller ise, hem okuldaki öğretmenlerin kendilerini baskı altında hissetmelerini sağlayacak hem de işlerini rahatça yapmalarını engelleyecektir. Buna bağlı olarak kendini baskı altında hisseden ve görevini rahatlıkla yapamayan öğretmenlerin iş doyumları ve iş performansları da düşük olacaktır. Bu durum ise, öğretmenlerin okula yönelik aidiyet duygularını ve okula olan bağlılıklarını düşürecektir. Müdürlerin emredici davranışlarda bulunması, beraberinde okul içerisinde negatif bir iklimin oluşmasını da sağlayacaktır.

Kısıtlayıcı Müdür Davranışı

Hoy ve Clover'e (1986) göre kısıtlayıcı müdür davranışında okul müdürü sınırlayıcıdır. Öğretmenler işini yaparken, okul müdürü onlara evrak ve kırtasiye işleri gibi angarya işler yükleyerek, onların iş yükünü arttırmakta ve görevlerini yapmalarını zorlaştırmaktadır. Okul müdürlerinin bu şekilde davranması, beraberinde öğretmenlerin iş performansını da düşürecektir. İş performansı düşük olan öğretmenlerin, iş doyumları da zaman içinde düşecek; buna bağlı olarak, okula yönelik aidiyet duyguları ve örgütsel bağlılıkları da epey zayıflayacaktır. Müdürlerin bu şekilde kısıtlayıcı davranışlarda bulunması, aynı zamanda okul içerisinde negatif bir iklimin oluşmasını da sağlayacaktır.

Bu ifadelerden hareketle, okul iklimi boyutlarını oluşturan müdür (yönetici) davranışları içerisinde, destekleyici müdür davranışlarının pozitif okul iklimi meydana getirilmesinde; emredici ve kısıtlayıcı müdür davranışlarının ise negatif bir okul iklimi oluşturulmasında etkili olacağı söylenebilir.

Öğretmen Davranışları

İş Birlikçi/Dayanışmalı Öğretmen Davranışı

Hoy ve Clover'e (1986) göre bu tip öğretmen davranışında; öğretmenler meslektaşlarıyla çalışmaktan bir hayli keyif almakta, birbirlerini desteklemekte ve birbirlerinin kıfayetine de saygı göstermektedirler. Ayrıca iş birlikçi öğretmenler, okuluna yüksek derecede bağlı olmalarının yanında, okuluyla daima gurur duymaktadırlar. Öğretmenlerin bu şekilde iş birliğine/dayanışmaya dayalı hareket etmeleri hem mesleki performanslarının artmasına hem de birbirleri ve okulda bulunan diğer paydaşlarla kurdukları iletişim ve etkileşimin güçlenmesine vesile olacaktır. Öğretmenlerin iş birliğine/dayanışmaya önem vermesi ve buna bağlı olarak mesleki performanslarının yüksek, iletişim ve etkileşimlerinin de güçlü olması, beraberinde okul içerisinde olumlu bir iklimin oluşmasını da sağlayacaktır.

Samimi Öğretmen Davranışı

Hoy ve Clover'e (1986) göre bu tip öğretmen davranışında; öğretmenler meslektaşlarıyla sıkı dostluklar kurmakta ve beraber bolca vakit geçirmektedirler. Böylelikle birbirlerinin sosyalleşmesini de sağlamaktadırlar. Bu bağlamda söz konusu bu davranış, öğretmenler arasındaki uyum ve güçlü bir sosyal destek ağıdır. Yani öğretmenlerin meslektaşlarıyla kurduğu dostluklar, birlikte geçirdiği vakitler, aralarındaki samimiyeti de arttırmaktadır. Öğretmenler arasındaki samimiyetin güçlü olması, aslında öğretmenler arasındaki sosyal destek ağı ile uyumun da başarılı olduğunun bir göstergesidir. Öğretmenlerin bu şekilde samimi davranışlar sergilemesi, beraberinde okul içerisinde pozitif bir iklimin oluşmasını da sağlayacaktır.

Umursamaz/ilgisiz Öğretmen Davranışı

Hoy ve Clover'e (1986) göre umursamaz/ilgisiz öğretmen davranışında ise öğretmenler her şeye ve herkese karşı umursamazdır. Okulda bulunma hedefleri ise yalnızca zaman doldurmaktır. Mesleki açıdan yapılan faaliyetleri bir türlü önemsememektedirler. Sürekli birbirlerini ve okuldaki işleyişi eleştirmektedirler. Yapılan bu eleştiriler de yapıcı özellikte değil, ne yazık ki yıkıcı özellikte eleştirilerdir. Ayrıca bu tür öğretmenler, odaklanma ve anlama sorunları yaşamaktadırlar. Bu durumda hiçbir hedefi olmayan umursamaz/ilgisiz öğretmenlerin, kendilerine olmadığı gibi okula da hiçbir katkıda bulunmayacakları ifade edilebilir. Bu da belirlenen örgütsel hedeflere ulaşabilmede ve yaşanması muhtemel olan değişimlerde, okulu fazlasıyla yavaşlatacak ve zorlayacaktır. Öğretmenlerin de bu şekilde umursamaz/ilgisiz davranışlarda bulunması ise beraberinde okul içerisinde negatif bir iklimin oluşmasını da sağlayacaktır.

Bu ifadelerden hareketle, okul iklimi boyutlarını oluşturan öğretmen davranışları içinde, iş birlikçi/dayanışmalı öğretmen davranışı ile samimi öğretmen davranışının pozitif okul iklimi meydana getirilmesinde; umursamaz/ilgisiz öğretmen davranışının ise negatif bir okul iklimi oluşturulmasında etkili olacağı söylenebilir.

Literatürde okul ikliminin birtakım türlerinin olduğu da ifade edilmiştir. Hâlpin ve Croft tarafından 1963 yılında yapılan bir araştırma sonucunda okul iklimi türleri altı kategoride oluşturulmuştur. Akar'a (2006) göre bu iklimler şöyle özetlenebilir:

Okul İkliminin Türleri

Açık İklim

Küsmez'e (2019) göre açık iklim, yöneticilerin ve okuldaki bütün paydaşların büyük bir entegrasyon içinde oldukları bir okul iklimi türüdür. Hoy ve Clover'e (1986) göre ise açık iklim; yöneticilerin ve öğretmenlerin gerek öğrencilere karşı gerekse okul hakkındaki her türlü konuda, karşılıklı iletişime açık oldukları bir okul iklimi türüdür. Sarı'ya (2019) göre açık iklimde sahip okullarda; herkesin uyum içinde

bulunmasının yanında, tüm paydaşların sosyal gereksinimleri karşılanmakta, moral ve motivasyonları da yüksek tutulmaktadır. Orhan'a (2021) göre açık iklimin olduğu okullarda, öğretmenlerin motivasyonları yüksek olmakta; duruma göre öğretmenler arasında birbirinden öğrenme de gerçekleşmektedir. Ayrıca "yönetici-öğretmen-öğrenci" etkileşimini güçlendiren bu iklim tipinde, çatışma ve kavgalar da çok az yaşanmaktadır (Hâlis & Uğurlu, 2008, s. 107). Bu sayede de çalışanlar, kendilerini güvende hissetmektedir.

Kapalı İklım

Tatlıcı'ya (2022) göre kapalı iklim; çatışma ve tartışmaların sık sık yaşandığı, paydaşlar arası ilişkilerin samimi olmadığı, yöneticilerin anlayışsız olduğu, devamlı emir verdiği ve öğretmenleri hiçbir zaman desteklemediği; buna bağlı olarak öğretmenlerin motivasyon ve performanslarının da düşük olduğu bir iklim tipidir. Krommendyk'e (2007) göre kapalı iklim, yönetici-öğretmen ve öğretmen-öğretmen arasındaki etkileşimin kısıtlı, paydaşlar arasındaki iş birliğinin de oldukça az olduğu bir iklimdir. Erdoğan'a (2020) göre kapalı iklime sahip olan okullarda, okul yöneticileri adil davranmadığı ve otokratik bir anlayışa sahip olduğu için öğretmenlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamada da ilgisiz kalmaktadırlar. Krommendyk (2007) ise kapalı iklimin olduğu okullardaki yöneticilerin ve öğretmenlerin, yapacakları işlerde hiçbir şekilde birbirlerine danışmadığını belirtmektedir.

Bağımsız/Özerk İklım

Çağlayan'a (2014) göre bağımsız iklim; yöneticilerle çalışanlar arasında psikolojik açıdan mesafenin olduğu, sosyal gereksinimler ve tatminlere ehemmiyet verildiği, öğretmenlerin yüksek düzeyde bir motivasyona sahip olduğu ve birbirleriyle güçlü bir uyum içerisinde çalıştığı ve iş birliği yapmaya özen gösterdiği bir iklimdir. Hâlis ve Uğurlu'ya (2008) göre bağımsız iklimde asıl önemli olan nokta sosyal ihtiyaçların karşılanması ve sosyal açıdan yüksek bir tatmine ulaşılabilmesidir. Mavi'ye (2020) göre sosyal ilişkilere önem verilen bağımsız iklimde, aynı zamanda okuldaki paydaşlar arasındaki iş birliği de güçlenecektir. Bunların yanında bağımsız iklimde, paydaşlara verilen alanlar geniş olsa bile okul içinde ufak bir baskı grupları da bulunmaktadır (Hâlis & Uğurlu, 2008, s. 107). Ancak bu baskı gruplarının, sanıldığı gibi baskı kurmaya dayalı eylemleri bulunmamaktadır. Tam tersine söz konusu bu baskı grupları, okula adapte olmakta ve okul içerisindeki görevlerin yerine getirilmesine olanak sağlamaktadır.

Kontrollü İklım

Koyuncuoğlu'na (2022) göre kontrollü iklim; paydaşların birbiriyle iletişim kurmadığı, öğretmenlerin gerek kendi gerek okulun sorunlarıyla alakadar olmadığı, yardımlaşmadan uzak olduğu ve okuldaki paydaşların yalnızca kendi işiyle uğraştığı iklimdir. Şen'e (2020) göre kontrollü iklimin olduğu okullardaki yöneticiler baskıcı ve emredicidir. Yöneticilerin baskı kurması ve devamlı emirler yağdırması gerek öğretmenlerin gerekse okuldaki diğer personellerin, görevlerini yaparken zorlanmasına ve motivasyonlarının düşmesine sebep olacaktır. Çakar'a (2020) göre kontrollü iklime sahip okullarda, esneklik de oldukça azdır. Esnekliğin çok az olması ise, o okulda otoriter anlayışın hâkim olduğunu göstermektedir. Otoriter anlayışın hüküm sürdüğü okullarda da tek önemsenen şey, yöneticilerin istekleri ve bu isteklerin gerçekleştirilmesidir.

Samimi/İlgili İklım

Çakar'a (2020) göre samimi iklim; okuldaki tüm paydaşların birbiriyle etkileşim kurduğu, yöneticilerin, öğretmen ve personellerle arkadaş gibi olduğu ve işlerini yaparken onlara zorluk çıkartmadığı ve okul hedeflerinin de arka planda olduğu bir iklim tipidir. Aslan ve arkadaşlarına (2022) göre samimi iklimde, öğretmenler arasında rekabet değil, tam tersi yardımlaşma ve destek olma söz konusudur. Hâlis ve Uğurlu'ya (2008) göre samimi iklime sahip olan okullardaki yöneticiler; öğretmen, personel ve öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına hassas davranmakta ve onlara pozitif bir imaj göstermeye çaba sarf etmektedirler. Bu ifadeyi destekler nitelikte, Özgenel (2020) de samimi iklime sahip bir okuldaki yöneticilerin, öğretmenler ile personellerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamakta ve onlara mutlu bir aile görüntüsü göstermeye çalışmakta olduğunu ifade etmiştir.

Babaerkil/Babacan İklim

Sarı'ya (2019) göre babacan iklim yöneticilerin, öğretmen ve personelleri kontrol altına almak istediği ancak uygulayamadığı, öğretmenleri motive edemediği ve öğretmenlerin iş birliğine karşı olduğu ve birbirlerine uyum sağlayamadığı bir iklimdir. Ensari ve Zembat'a (1999) göre babacan okul ikliminde yöneticilerin, öğretmenleri ve personelleri kontrol altında tutmak istemelerinin yanında, öğretmenlerin de kendi aralarında gruplaştıkları ve çalıştıkları okulda mutsuz oldukları görülmektedir. Bu şekilde gruplaşmaların yaşanması, kuvvetle muhtemeldir ki okul içinde yanlılığa yol açacaktır. Okulda bu şekilde yanlılık ve gruplaşmaların olması ise öğretmenlerin, beraberinde iş birliğinden de kaçınmalarına yol açacaktır. Topçu'ya (2019) göre öğretmenlerin birbiriyle iş birliği yapmaktan kaçınması, yöneticilerin onları belli bir hedefe yönlendirmesine de engel olacaktır. Hâlis ve Uğurlu'ya (2008) göre babacan iklime sahip okullardaki yöneticiler; öğretmenlerin, personellerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak istemekte; bunun için de çaba göstermektedirler.

Bu ifadelerden hareketle okul iklimi türleri içerisinde açık iklim, bağımsız iklim ve samimi iklimin pozitif bir okul iklimi oluşturulmasında; kapalı iklim, kontrollü iklim ve babaerkil iklimin ise negatif bir okul iklimi meydana getirilmesinde etkili olacağı söylenebilir.

Sonuç

Yapılan literatür taramasının sonucunda, proaktif davranış ve okul iklimi değişkenlerinin diğer kavramlarla olan ilişkisini ele alan çeşitli çalışmalar olsa da söz konusu iki kavramın birlikte ele alındığı hiçbir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda araştırmacıların, söz konusu bu iki değişkenin arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar ortaya koyarak literatüre katkı sağlayabilecekleri vurgulanmaktadır.

Kaynakça

Adebayo, D. O., Sunmola, A. M., & Udegbe, I. B. (2008). Subjective Wellbeing, Work School Conflict and Proactive Coping Among Nigerian Non-Traditional Students. *Career Development International*, 13(5), 440-455.

Akar, A. (2006). *İlköğretim Okullarında Öğretmen Algılarına Göre Yöneticilerin Yöneticilik Becerilerinin Örgüt İklimine Katkısı: Ankara İli Örneği*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ali, H., & Aroosiya, M. (2010). Impact of Job Design on Employees' Performance (With Special Reference To School Teachers in The Kalmunai Zone).

Aslan, M. E., Gündüz, M. F., Aslan, A., Hasan, A. Y., Saçınalp, Ö., & Pekdemir, A. (2022). Eğitim Kurumlarında Etkili Okul ve Okul İklimi Konularının Kuramsal Bağlamda Açıklanması. *Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies*, 8(24), 120-134.

Basım, H. N., Çetin, F., & Tabak, A. (2009). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi. *Türk Psikoloji Dergisi*, 24(63), 20-34.

Belschak, F. D., & Den Hartog, D. N. (2010). Pro-Self, Prosocial and Pro Organizational Foci of Proactive Behaviour: Differential Antecedents and Consequences. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 83(2), 475-498.

Bindl, U. K., & Parker, S. K. (2011). Proactive Work Behavior: Forward-Thinking and Change-Oriented Action in Organizations. In *APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Vol 2: Selecting and Developing Members For The Organization* (pp. 567-598). USA: American Psychological Association.

Bingöl, D. (2006). *İnsan Kaynakları Yönetimi*. İstanbul: Arıkan Basım Yayım.

- Bozbaş, Y. (2015). *Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik İnançları ve Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bozbayındır, F., & Alev, S. (2018). Öğretmenlerin Öz Yeterlilik, Proaktif Kişilik ve Değişime Açıklık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (INUJFE)*, 19(2), 293-311.
- Cohen, J., McCabe, E. M., Michelli, N. M., & Pickeral, T. (2009). School Climate: Research, Policy, Practice and Teacher Education. *Teachers College Record*, 111(1), 180-213.
- Crant, J. M. (2000). Proactive Behavior in Organizations. *Journal of Management*, 26(3), 435-462.
- Çağlayan, E. (2014). *Okul Binaları ve Örgüt İklimi*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Çakar, S. (2020). *Örgüt İkliminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinde Duygusal Emeğin Aracılık Rolü*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Çırpan, H., & Şen, A. (2009). İşletmelerde Yenilikçiliği Geliştirmede Etkili Bir Araç: Yetenek Yönetimi. *Çerçeve Dergisi*, 52(16), 110-116.
- Ensari, H., & Zembat, R. (1999). Örgüt İklimi Bakımından Bir Üniversitenin Değerlendirilmesi. *Öneri Dergisi*, 2(11), 37-49.
- Erdoğan, Ö. F. (2020). *Ortaokul Öğretmenlerinin Okul İklimine İlişkin Algılarının İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Fay, D., & Sonnentag, S. (2010). A Look Back To Move Ahead: New Directions For Research on Proactive Performance and Other Discretionary Work Behaviours. *Applied Psychology: An International Review*, 59(1), 1-20.
- Fritz, C., & Sonnentag, S. (2009). Antecedents of Day-Level Proactive Behavior: A Look at Job Stressors and Positive Affect During The Workday. *Journal of Management*, 35(1), 94-111.
- Fuller, J. B., Marler, L. E., & Hester, K. (2006). Promoting Felt Responsibility For Constructive Change and Proactive Behavior: Exploring Aspects of An Elaborated Model of Work Design. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 27(8), 1089-1120.
- Genç, N., & Karcioğlu, F. (2000). *Örgüt İkliminin Gücü: Aşkale Çimento Örneği*. İstanbul: Karizma Yayınları.
- Grant, A. M., & Ashford, S. J. (2008). The Dynamics of Proactivity at Work. *Research in Organizational Behavior*, (28), 3-34.
- Günalp, A. (2007). *Farklı Anne Baba Tutumlarının Okul Öncesi Eğitim Çağındaki Çocukların Özgüven Duygusunun Gelişimine Etkisi: Aksaray İli Örneği*. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Hâlis, M., & Uğurlu, Ö. Y. (2008). Güncel Çalışmalar Işığında Örgüt İklimi. *ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources*, 10(2), 101-123.
- Holloway, J. B. (2012). Leadership Behavior and Organizational Climate: An Empirical Study in A Non-Profit Organization. *Emerging Leadership Journeys*, 5(1), 9-35.
- Hoy, W. K., & Clover, S. I. (1986). Elementary School Climate: A Revision of The OCDQ. *Educational Administration Quarterly*, 22(1), 93-110.
- Kalkan, H. (2019). *Resmi ve Özel Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Proaktif Davranış Sergileme Düzeyleri ile Özyeterlilik Algıları Arasındaki İlişkinin Analizi*. Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

- Kanten, P. (2012). *İşgörenlerde İşe Adanmanın ve Proaktif Davranışların Oluşumunda Örgütsel Güven ile Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü*. Doktora Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Koçel, T. (2001). *Kişilik ve Liderlik*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Korkut, F., & Owen, D. W. (2012). İyilik Hâli Yıldızı Modeli, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. *International Journal of Eurasia Social Sciences*, 2012(9), 24-33.
- Koyuncuoğlu, B. (2022). *Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Etkili Liderlik ve Örgüt İkliminin İncelenmesi*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Krommendyk, M. (2007). *The Association Between School Choice and School Climate: Comparing School Climate in Private Religious, Charter and Public Schools*. Unpublished Master's Thesis. USA: Western Michigan University.
- Küsmez, B. (2019). *Ortaokul Öğrencilerinin Saldırganlık Eğilimleri ile Okul İklimi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Küçükçekmece Örneği*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Maron, J. L., & Marler, M. (2008). Field-Based Competitive Impacts Between Invaders and Natives at Varying Resource Supply. *Journal of Ecology*, 96(6), 1187-1197.
- Mavi, D. (2020). *Yönetici Roller, Örgüt İklimi ve Duygusal Emek Arasındaki İlişkilere Yönelik Öğretmen Görüşleri*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- McKay, M., Fanning, P., Tatlier, A., & Erkmen, M. (1998). *Özgüven Yaratılması ve Korunması*. Epsilon.
- National School Climate Council, (2007). *The School Climate Challenge: Narrowing The Gap Between School Climate Research and School Climate Policy, Practice Guidelines And Teacher Education Policy*.
- Orhan, A. T. (2021). *Örgüt İkliminin Çalışan Performansına Etkisinde İş Yeri Yalnızlığı ve İşe Yabancılaşmanın Aracı Rolü*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Özdaşlı, K., & Kanten, P. (2011). Algılanan Örgütsel Destek ile Kariyer İlerleme Arzusu ve Yenilikçi Davranışlar Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. *Journal of Current Researches on Social Sciences*, 1(2), 18-24.
- Özer, B. (2008). Öğrenmeyi Öğretme.
- Özgenel, M. (Ed.). (2020). *Örgüt ve Okul İklimi*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Özkalp, E. (2003). Örgütlerde İşin Çalışanlar İçin Anlamı ve İş Dizayını. *Kamu-İş Dergisi*, 7(2), 1-26.
- Parker, S. K., Bindl, U. K., & Strauss, K. (2010). Making Things Happen: A Model of Proactive Motivation. *Journal of Management*, 36(4), 827-856.
- Samancı N., İnal G., Gökbel H., & Karakaya, M. (2022). Okul İklimi Nedir?.
- Sarı, H. (2019). *Okul Yöneticilerinin Algı Yönetimi Taktikleri, Örgüt İklimi ve Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişkiler*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Crant, J. M. (2001). What Do Proactive People Do? A Longitudinal Model Linking Proactive Personality and Career Success. *Personnel Psychology*, 54(4), 845-874.
- Şahin, A., & Atbaşı, Z. (2020). Olumlu Okul İklimi Oluşturmada Öğretmenin Rolünün İncelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(3), 672-689.
- Şen, G. (2020). *Stratejik Çeviklik ve İç Girişimcilik Davranışı İlişkisinde Yenilikçi Örgüt İkliminin Aracılık Etkisi: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Tatlıcı, H. (2022). *Güç Kültürü ve Toksik Liderliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Örgüt İkliminin Aracı Rolü: Özel Güvenlik Sektörü Üzerine Bir Araştırma*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Taymaz, H. (2003). *Okul Yönetimi*. Ankara: Pegem Akademi.
- Temiz, M. (2009). *Hâlk Eğitimi Merkezlerinde Görevli Mesleki-Teknik ve Sosyal-Kültürel Kursları Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Tengilimoğlu, D. (2005). Kamu ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(14), 1-16.
- Tokinan, B. Ö., & Bilen, S. (2011). Yaratıcı Dans Etkinliklerinin Motivasyon, Özgüven, Özyeterlilik ve Dans Performansı Üzerindeki Etkileri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 40(40), 363-374.
- Topçu, İ. (2019). *Okul İklimi ve Okul Kültürü*. Ankara: Anı Yayınları.
- Turunç, Ö., & Çelik, M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi. *Celal Bayar Üniversitesi İ. İ. B. F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 17(2), 183-206.
- Uyandı, M. Z., Kozan, H., Bağrıyanık, Ç. S., Çağlar, H. Ö., & Biter, M. K. (2023). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilllerinin Okul İklimine Etkisinin İncelenmesi. *International Journal Research*, 1(1), 133-146.
- Uyargil, C. B. (2008). *İşletmelerde Performans Yönetimi*.
- Wu, C. H., Wang, Y., & Mobley, W. H. (2012). Understanding Leaders' Proactivity From A Goal-Process View and With Multisource Ratings. *Advances in Global Leadership*, 7, 57-75.
- Zhang, Y. (2009). *The Relationship Between Organizational Authority-Control and Employee's Proactive Behavior: The Moderating Role of Individual Proactive Personality*. Doctoral Dissertation. Hong Kong: City University of Hong Kong.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9